

Desde uma névoa misteriosa, um Neo-Iluminismo Cinza: o caso de “A Guerra como Dogma”

Doutor Léo Pimentel Souto (UFG)

Doutor Edgar Silveira Franco (UFG)

Doutor Wescley Dinali (UFJF)

IN[TRO]DUÇÃO

Este é um artigo que não se dá como um mero tecer comentários sobre a obra transmídia “A Guerra como dogma” em VHS (*video homem system*¹). Isso não significa que não comentaremos alguns de seus aspectos. Mas sim que desejamos ampliar a compreensão do modo de expressão desta obra – mais adiante reservamos uma boa sessão descritiva sobre nossos processos criativos na composição transmidiática, as razões de a compô-la, e como a fizemos. Queremos, nas páginas seguintes, ampliar a compreensão para além da exposição – mesmo que “crítica” e/ou desestabilizadora – dos processos criativos e das poéticas envolvidas na sua criação. Ampliação que funciona analogamente como o coração flechado, que usamos para representar que fomos pegos por Eros. Nos utilizamos do movimento apaixonado que atravessa três intelectos e três sensibilidades articuladas por meio de suas respectivas mídias artísticas flechando entre si – sim, jamais perdemos Eros de nossos horizontes. Flechamento apaixonado que mostra os meios pelos quais nossos gestos artísticos são direcionados pela temática, estilística e criação poética-conceitual do pensar e do sentir transmídia, vivos e em festa. Ou seja, nossa obra transmídia pensa e sente desde um vitalismo tecido, como numa colcha de fuxico viva, de gestos artísticos nascidos da confiança, da inspiração e da admiração mútua entre três

¹ “Sistema Doméstico de Vídeo”, em português, que é um sistema de padronização comercial para gravação analógica em fitas de videoteipe.

artísticas multimídias de modo a transcendê-los por meio da criação de uma autêntica visão de mundo construída coletivamente. E assim é a tecitura do presente artigo: um trazer à tona gesto artísticos que constroem conceitos-poéticos como um mapa de reentrada no mundo.

“A Guerra com Dogma” é uma composição transmidiática entre palavra, *noise* e *zideo*. Composição que envolve a travessia criativa, ou a flechada inventiva, apaixonada, dos aforismos do Ciberpajé, à “*noisificação*” de Alice Psicodélica, (projeto de anti-música realizado por Wesley Dinali) e à realização zineatográfica de Amante da Heresia (aka. Léo Pimentel). Os aforismos do Ciberpajé são reflexões poético-filosóficas e iconoclastas sobre aspectos da vida, suas visões de mundo humana e pós-humanas, em forma de sentenças aforismáticas. O *noise*, “ruído” em inglês, é um agir artístico desestabilizador que se estabelece como um estilo anti-musical que questiona os fundamentos, tanto da criação quanto da apreensão da música. O *noise* de Alice Psicodélica partilha desse modo de agir, mas o expande de modo poético-conceitual como ruídos abismais em rebeldia para que ouvidos reestruturem sua sensibilidade artística. E o *zideo* de Amante da Heresia são vídeos criados a partir do modo de construção de um zine anarcopunk, ou seja, faz uso de colagens com as ferramentas que estão à mão, no caso, colagens visuais realizadas por meio de softwares livres de edição de imagens e de vídeos.

Colcha de fuxico de três gestos libertários e em rebeldia que se juntam para compor um estranho personagem nas artes: a coautoria pela confiança. Aqui as palavras, os ruídos e as imagens opacas fundem objetividades intencionais distintas em uma única persona de três cabeças. Assim nos tornamos, por confiármos mutuamente nas realizações uma da outra e que, por esta razão, abrimos mão da autoria de nossas respectivas obras originais em prol de uma obra, nem menos, nem mais original que as primeiras, mas que se estabelece como uma outra obra original impossível de ser pensada e realizada solitariamente. A dependência aqui é codependência libertária em festa. Já que a festa é a personificação artística da celebração de valores partilhados coletivamente. E os valores aqui partilhados são os da liberdade criativa da

inspiração e da admiração mútua sem vaidades. E para tal o gesto de convidar torna-se, ao mesmo tempo, estático, pois é o fazer um convite às poéticas já conhecidas, já determinadas simbolicamente, e dinâmica, pois tais poéticas são intimadas a se colocarem em movimentos, processos, transmutações. Portanto se formos criar um entendimento inicial para a obra transmídia “A Guerra com Dogma”, podemos dizer que, *in the beginning*, há uma linguagem em nossos gestos, cuja análise de seu discurso revela que os padrões de nossa gestualidade aqui realizada são os da coautoria em festa onde o *conceituar a arte torna-se arte que cria conceitos*.

Recorrendo didaticamente à historiografia da arte, vemos que o gesto artístico iniciado por Marcel Duchamp (1887 – 1968) prioriza o dizer sobre uma obra, como sendo este, um gesto linguístico necessário para que se desvele o conceito que há por trás de sua estética, seja esta visual, sonora, etc, que gerou seu processo criativo e que orientou sua poética. Esse gesto de Duchamp é de extrema importância, pois faz com que a obra de arte em questão possa se sustentar por si mesma, sem a necessidade de estar vinculada a valores estéticos formais. No entanto, o gesto aqui é solitário – mesmo que venha sendo replicado e expandido desde então, até à exaustão, pelos/as mais diversos/as artistas. Esse é o gesto de um artista contra toda a institucionalização da arte. É um gesto cujo gesticular está direcionado para apenas um setor do mundo: o da Arte. Apesar dele criticar e reestabelecer também o papel do/a artista enquanto autor/a da obra em questão, ele não fez com isso, a implosão da autoria em coautoria. O gesto crítico de Duchamp é... faremos uma pequena pausa dramática para deixar no ar, uma questão em aberto para esse artista: quem foi Elsa Hildegard (1874 – 1927), a baronesa von Freytag-Loringhoven neste seu gesto crítico?

Com essa “pulga atrás da orelha”, ou com “esse *noise* desestabilizador nos ouvidos”, voltemos a nós, coautoria em festa, ao nosso gesto artístico, que deliberadamente não se distancia dessa concepção de obra de arte aberta por Duchamp (e Elsa, querido artista?), a conceitual. No entanto, visamos expandir esse horizonte à medida que os nossos gestos artísticos aqui envolvidos vão atravessando mídias distintas (palavras, *noise* e imagens em movimentos

distorsivos), as intenções, os processos criativos e as poéticas artísticas de seus respectivos realizadores (Ciberpajé, Alice Psicodélica e de Amante da Heresia) que compõem o realizar de “A Guerra como Dogma”. O interessante aqui é que essa travessia tríptica, para além da festa, faz acontecer uma distorção entrópica singular: a obra de arte em questão começa a criar conceitos-poéticos que lançam luzes, sombras e umbrais sobre o mundo e a realidade que nos cerca. A nossa obra de arte não se refere apenas ao contexto da institucionalização de seu espaço para ser. Aqui a expansão que fazemos com nosso gesto artístico em relação ao gesto aberto por Marcel Duchamp, além da implosão autoral, é fazer com que conceitos não venham de outra fonte senão da obra mesma. Ou seja, “A Guerra como Dogma” deixa de ser mera arte conceitual (monomidiática) para se tornar arte criadora de conceitos (transmidiáticos): se o iluminismo anterior nos auxiliou a compreender as mídias separadamente, por exemplo, literatura, música e vídeo, aqui nosso neo-iluminismo lança o desafio de compreendermos a integração entre elas como uma só obra. Portanto, quais conceitos temos para lançarmos luzes sobre ela?

A razão dessa expansão de nosso duplo gesto (coautoria e festa) é simples, mas não simplória. Ela insurge desde nossos modos *undergrounds* de estarmos-no-mundo, de criarmos arte como modos de nos movimentarmos-criticamente-no-mundo e de criarmos-cosmos e universos-ficcionais desestabilizadores de realidades conformistas e acomodadas: nossas poéticas não são meras linguagens apenas compreendidas desde um determinado gueto ou nicho artísticos, são autênticas visões de mundo nascidas localmente. Nossas inquietações são sentidas em nossas peles, para se realizarem de modo global, nossas vozes reverberam ao redor do globo e ecoam por ele – eis então que aqui até a terra plana gira feito um pião. E isso faz com que nossos processos criativos se destinem desde o prazer e o entusiasmo brincantes da autêntica investigação da realidade que nos rodeia e da criação artística que insurge desde nossas vísceras. Sem deixar também de ser um desde e um para-além dessa mesma realidade, já que pretendemos manter nossa imaginação e sensibilidade em plena e permanente expansão poética-filosófica. Mesmo que o custo dessa vital expansão seja perdermos nossas respectivas individualidades.

Parafraseando o conceito de liberdade para Mikhail Bakunin (1814 – 1876): a criatividade e a poética do Outro, expande a minha ao infinito².

POÉTICAS ARTÍSTICAS, PROCESSOS CRIATIVOS, TECNOLOGIAS E INSPIRAÇÕES CONCEITUAIS

E no início dessa nossa *transmidiação* houve o verbo. No qual foi adicionado um uma segunda dimensão, o *noise*, e, por fim, uma terceira, as imagens em movimentos distorsivos *zinematográficos*. Na sequência, nos próprios verbos de Ciberpajé, este detalha o conceito geral da obra e sua participação em sua concepção e produção. Delas insurgem as concepções Cinzas para nosso Neo-Iluminismo. Logo após, Wesley Dinali, enquanto Alice Psicodélica, trata da ampliação dimensional de seu *noise* aos aforismos de Ciberpajé. Onde forma-se a segunda dimensão da névoa misteriosa aqui anunciada: as brumas de ruídos em rebeldia. E, por fim, retorna, Amante da Heresia, ecoando nossa voz tríptica para finalizar com nossas Tecituras Terminais em Aberto em meio a terceira dimensão da névoa acrescida por suas imagens.

ASSIM FALA CIBERPAJÉ:

O convite para a criação do VHS partiu do musicista Wesley Dinali, já havíamos realizado uma parceria prévia entre nossos projetos musicais Posthuman Tantra e Alice Psicodélica, o álbum “Lucha” – lançado também em tiragem limitada em formato Box CD. Imediatamente me veio à mente utilizar como conceito para a obra a temática o “Binarismo

² “Minha liberdade pessoal assim confirmada pela liberdade de todos se estende ao infinito”. (Bakunin, 1984, p. 34)

Anticósmico”, tese poética que desenvolvi e que já vem integrando conceitualmente outras obras minhas, com destaque para as parcerias recentes com o artista transmídia Amante da Heresia, no EP de nosso projeto musical “Quilombot” intitulado “Tertium Datur sem Síntese”, e no videoclipe do projeto musical Ciberpajé intitulado “Aforismo I: Estrelas Cósmicas”.

Dinali enviou-me então, alguns dias depois, uma trilha de ruídos analógicos no seu característico estilo *noise* para que eu criasse sobre ela uma trilha somando a sonoridade do Posthuman Tantra. Apesar de estar investindo recentemente mais em músicas analógicas, produzidas a partir de instrumentos, optei por criar uma sonoridade digital binária com toques de analógico para gerar um contraste com a sonoridade *noise* totalmente orgânica do Alice Psicodélica e proporcionar um diálogo com o conceito que critica o Binarismo Anticósmico, mas ao mesmo tempo utiliza-o para realizar essa reflexão em uma proposição ciberpunk, utilizando dos meios para implodi-los. A faixa musical resultou em uma trilha sonora ruidosa de impacto, estruturada no estilo musical *noise* com toques de *dark ambient* e psicodélico. Essa faixa musical final tem exatos 25 minutos.

Criada a sonoridade, era a hora de gravar minha voz com um aforismo que trata-se do conceito escolhido e que criasse uma conexão com a sonoridade caótica e extrema da faixa musical. Antes de falar do aforismo escolhido, é importante destacar alguns aspectos de minha tese contrária ao “Binarismo Anticósmico”. Começamos pelo crescimento contemporâneo das ditas I.A.s (Inteligências Artificiais) e de sua percepção por certos setores do monetarismo como uma panaceia para resolver problemas complexos. Devo dizer que as I.As ainda são muito burras, usam estratégias para irem aprendendo lentamente o que desejamos, então não existe nenhuma mágica no processo, e elas são boas para resolverem problemas lógicos, seguem no território das estatísticas e das probabilidades. Como disse o neurocientista Miguel Nicolelis (2022, s.p.), as I.As – por sua capacidade de memória e velocidade de processamento informacional - podem vencer qualquer enxadrista, mas são incapazes de criarem um jogo como o xadrez. Penso que a tão propalada “singularidade”, momento em que as máquinas tomariam

consciência de si, é algo totalmente improvável no contexto de uma linguagem simplória e limitada como a binária, uma linguagem que produz extremismos, polaridades, que em sua essência primal ignora as zonas cinzas. Tenho visto essas I.A.s serem utilizadas para o mal, criando *deep fakes* que possibilitam a difusão de *fake news*, auxiliando o mercado financeiro e o mercantilismo hediondo, também para o mundo do entretenimento insosso. Mas podemos subverter – em certa medida – as suas destinações e utilizá-las para criar arte, penso ser uma atitude ciberpunk subverter essas tecnologias para criação de arte autoral underground.

Quanto à tecnologia digital como um todo, reitero minhas múltiplas restrições gerais à superexposição à linguagem binária que em seu cerne é indutora de polarizações e hipercompetição – pois sua base é o sim ou o não, o zero ou o um, a dicotomia, os extremos. Por isso creio na necessária evolução de uma computação analógica que dê um salto em relação ao atual binarismo dessa linguagem, que permita uma retomada das “zonas cinzas”, do “erro”, do “acaso”, elementos totalmente fora desse binarismo anticósmico que reina no mundo da linguagem digital. Pois a vida é naturalmente analógica e construída com linguagens cósmicas naturais sempre mais complexas que a binária. Minhas restrições ao binarismo digital se estendem aos algoritmos das redes sociais baseados na psicologia de Skinner e Pavlov, ou seja, estímulos negativos produzem muito mais engajamento do que os positivos. Mas, tanto na música quanto na arte visual, utilizo-me das ferramentas que acredito poderem amplificar as intenções poéticas e estéticas de minhas obras. Na música utilizo muitos sons analógicos que são remodulados digitalmente para gerarem outras sonoridades, e uso também sintetizadores e plug-ins digitais de simulação de instrumentos – nesse caso são recursos que me permitem criar sons que não poderiam ser criados, pois não teria como comprar um órgão, por exemplo. Mas em um caso específico criei, em parceria com o musicista Eufrásio Prates, um EP musical que utiliza a I.A. do Google para gerar todos os sons. Eufrásio é um grande conhecedor de música e redes neurais e criou as faixas de nosso EP Holofraktaforismos todas a partir de minha voz remodelada na I.A. do Google. Na Aurora Pós-Humana, universo ficcional transmídia criado por mim, em seu auge, o digital ainda tem grande força, incluindo entidades abiológicas como os Digigods –

grandes I.A.s que controlam a rede Internet futura, e alguns seres humanos já nem existem em corpos biológicos, tornando-se extropianos avançados – blocos de informação e consciência capturados de seus sistemas nervosos e que vivem no digital. Como sempre utilizo tais estratégias para refletir sobre nossa relação atual com as tecnologias, a humanidade e a biosfera, realizando o “deslocamento conceitual” proposto por P.K.Dick (1995, p99).

O aforismo recitado na faixa musical que gerou a obra transmídia “A Guerra como Dogma”, é ambientado no princípio do universo ficcional da Aurora Pós-Humana, quando o chamado domínio do “Binarismo Anticósmico” deflagra guerras híbridas catastróficas que mudarão a superfície do planeta. Tudo pela indução extremada de extremismos e polaridades irreconciliáveis, amplificados pela hipercompetição gerada no contexto das redes sociais. Uma hipnose realizada nas mentes pelo chamado Binarismo Anticósmico. Reafirmo que até os sistemas transcendentais milenares tem uma base minimamente trinária: o triângulo astral, a santíssima trindade, etc. E essa visão milenar arcaica comprova-se em certa instância até pela física moderna que desdobra o átomo em uma trindade composta por: elétrons, prótons e nêutrons. O 3 é a base, e o 3 pode gerar um fluxo de outras complexidades, como a quaternária linguagem do DNA, mas não pode ser reduzido a 2. Então todo binarismo é essencialmente anticósmico, pois estrutura-se só nos polos opostos SIM e NÃO, e ignora a terceira via, o NEUTRO. Percebe-se assim que a linguagem binária que compõe hoje a estrutura da comunicação humana, traz em seu íntimo um reducionismo anticósmico, antinatural, o apagamento das zonas cinzas, o extremismo, a hiperpolarização. Isso está diretamente conectado à essência dessa linguagem antinatural. O acirramento da competição entre os indivíduos, a partir de minha tese poética, é um dos resultados da dominação do Binarismo Anticósmico. Algo muito estranho em um mundo onde já não existe escassez. Nas palavras do neurocientista Sidarta Ribeiro (2022, s.p.):

A competição fazia sentido quando havia escassez. Agora que existe abundância, não dá para termos a competição como o cerne das relações. Se, na época do Genghis Khan [fundador do Império Mongol, no século 13], ele decidiu resolver o problema da fome

em seu território, não daria conta porque não havia comida para todos. Hoje existe. Então qual é a questão? Precisamos de uma expansão de consciência que melhore nossos padrões éticos para que os recursos sejam melhor distribuídos e possamos viver de maneira mais sustentável. Se não fizermos isso, vai ser impossível para as futuras gerações administrar o caos que estamos gerando.

Diante dessa conceituação geral proposta para o projeto artístico, selecionei um aforismo recente meu para recitá-lo de forma veemente e visceral na faixa, contextualizando-a no início da Aurora Pós-Humana e ressaltando as consequências fatídicas da aceleração binária anticósmica, uma guerra global sem precedentes. Abaixo reproduzo o aforismo na íntegra:

A linguagem binária, que comanda toda a comunicação global atualmente, ao destruir a zona cinza e promover os extremos, gera uma ascensão acelerada dos dogmas radicais ideológicos e religiosos. As pessoas já não têm dúvidas, estão repletas de certezas, agarradas ferrenhamente às suas verdades. Execram completamente tudo que não seja espelho. O binarismo invadiu as mentes, que abominaram o TALVEZ, agora só existe o SIM ou o NÃO, e sem o TALVEZ toda empatia, todo amor morre. Toda certeza enrijece o coração, apodrece o espírito, mata a alteridade. O binarismo dominou a psique das massas, radicalizou os ódios, amplificou a repulsa ao diferente. A guerra híbrida das redes inevitavelmente produzirá um esfacelamento da ordem social e gerará guerras civis e militares globais de consequências nefastas. Tornamo-nos autômatos geridos pela nova ordem do Binarismo Anticósmico, signo tanatológico de erupção da necropolítica emergente.

A partir da mixagem da minha voz na faixa musical, ela foi batizada por mim de “A Guerra como Dogma na Era do Binarismo Anticósmico”. Ao concluir a faixa musical, composta então pela música do Posthuman Tantra mixada à do Alice Psicodélica, e ao aforismo recitado por mim (Ciberpajé), surgiu o convite para a criação de um filme/vídeo que fosse uma trilha visual para a faixa musical, dialogando com seu conceito, sua poética e estética sonora. O convite para tal desafio foi feito para o artista transmídia Amante da Heresia. Ele aceitou-o e produziu uma narrativa visual de impacto que amplificou a força da obra transmídia. Coube a mim, após assistir ao vídeo criar a arte de capa para o VHS, de tiragem limitada em 15 cópias,

que trará o filme e que dialoga com o aspecto conceitual. Na arte da capa optei por um conceito simples que busca criar uma tensão entre a simetria equilibrada e a imagem de um demônio com chifres de revólver 38 e dois monges pós-humanos fazendo “arminha”, ironia com a desgovernança que rege a nação brasileira na contemporaneidade. O VHS apresenta a proposta da obra: “Uma película manifesto-poético contra o Binarismo Anticósmico e a polarização hedionda reinante.” Coube então a Wesceley Dinali fechar o projeto da obra, criando o objeto final VHS com várias características conceituais que amplificam a poética da obra.

Figura X – Capa do VHS “A Guerra como Dogma”, por Ciberpajé

E ASSIM SOA O NOISE DE WESCLEY DINALI (ALICE PSICODÉLICA):

Deleuze (1998, p. 41) diz que “escrever não tem outra função: ser um fluxo que se conjuga com outros fluxos – todos os devires-minoritários do mundo”. Escrever tem haver com afectos³, e os afectos são devires (idem, p. 49). Escrita? Vídeo? Som? Música? Ruído? O que é possível enquanto afectos? Tudo começou com um convite, com uma proposta de aliança nada filiativa com Ciberpajé e e e... Posthuman Tantra e e e... Amante da Eresia e e e... Uma proposição de aliança⁴ demoníaca, fazer filho por trás. Gozar para e com o(s) outro(s). Produção com a produção. Produzir com aquilo que afecta, afectos em cadeia? O que pode três corpos em (de)composição?

A proposta do meu projeto de Harsh Noise Wall (HNW), denominado Alice Psicodélica, é compor com paredes de ruídos analógicas seguindo o fluxo dos processos de experimentação que vão se (de)compondo no fazer ruído/corpo/criação. Sem ensaios, pré-concepções, antecipações etc. Utilizo pedais de guitarra, microfones, microfones de contato, ferramentas diversas, feixes elétricos, criação de instrumentos, enfim, improvisações possíveis que buscam transgredir a representatividade imposta para nossos ouvidos subjetivados pela harmonia/melodia. O que seria da nossa vida sem o ruído? A vida é feita de ruídos! Ruídos gerados da natureza, das cidades e mesmo de muitos ambientes rurais, atualmente.

Com a Alice Psicodélica procuro tecer uma escrita/som/corpo/experimentação que acontece, que atravessa, que se faz tentativas de territorialização e desterritorialização. Resistir às linhas molares, produzir vidas em meio a tantos cortes de fluxos de desejos, de subjetividades normatizadoras e castradoras.

³ O afecto não é um sentimento pessoal, tampouco uma característica, ele é a afetuação de uma potência de matilha, que subleva e faz vacilar o eu” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, P. 22).

⁴ A aliança ou o pacto são a forma de expressão para uma infecção ou uma epidemia que são forma de conteúdo. Na feitiçaria, o sangue é de contágio ou de aliança (idem, p. 31).

Outro ponto importante, que vale destacar, são minhas produções com meu micro selo Depressive Noise Records. O mesmo surgiu na cidade de São João del-Rei/MG por volta de 2012. A proposta sempre foi lançar e divulgar projetos undergrounds com composições estéticas mais livres que buscam fugir das amarras, tanto do *mainstream* quanto do underground metal/punk/noise. É um selo sem fins lucrativos, sem muitas pretensões e que procura trabalhar de forma artesanal, faça você mesmo, principalmente reciclando materiais diversos, muitas vezes retirados do “lixo” que muitos humanos consumidores desprezam.

Para esse lançamento optei pela posposta do uso da velha fita VHS (Video Home System). Claro que como dispositivo de arquivamento, trata-se de algo representativo vindo da indústria comercial como outros formatos mais antigos tais como as tapes, vinis, cds, dvds etc. Porém, lançar em fitas magnéticas opera alguns afectos interessantes, no meu ponto de vista. Claro, existe toda aquela questão nostálgica física como o contato com o objeto, manusear, olhar para a arte, colocar no videocassete, apertar o play, observar e pensar no funcionamento da mesma etc. No entanto, muito mais que isso, o que mais vejo como potência é o processo que chamo de (de)composição criativa que é gerado com e do tempo/espço que a mesma ocupa.

A fita magnética para arquivo devido sua memória de armazenamento relativamente curta e infiel, com o decorrer dos anos, vai sofrendo processos de degradação gerados do seu próprio funcionamento e uso – sensibilidade, bombinamento, condições variáveis da temperatura, acúmulo de poeira, transporte etc. Todas essas condições citadas gera uma produção de (de)composição audiovisual com o próprio arquivo armazenado, como despontamentos, produção de ruídos diversos, interferências, piques, problemas de rotação, travamentos, esmagamentos, arranhados e mesmo o seu “fim”, ou seja, sua perda material total. Ou seja, algo que para muitos não passa de um processo de degradação, perda da qualidade, perda do material físico (muito ligado a um processo egoísta/capitalista de apego e crença na durabilidade infinita do objeto material possuído), para mim, vejo como um processo de potência extremamente criativa gerada

a partir de uma memória curta e limitada (produção da produção). Ruídos outros, imagens outras e ee...

Quanto a arte da capa da VHS, feita pelo Edgar Franco, utilizei para impressão, propositalmente, papéis coloridos de baixa qualidade buscando uma estética mais crua, seca, ruidosa e amadora, como aqueles vídeos caseiros feitos e pirateados pela geração home video, muito popularizada nos anos de 1980 e 1990.

Destas propostas iniciais reverberaram fluxos dos fluxos produtivos em meio às várias incertezas e dúvidas, mesmo que tais corpos pertencem a um mundo onde as subjetividades impostas estão repletas de certezas, de verdades absolutas e debipolarismos constantes. Territórios fixos que, muitas vezes, engessam as dúvidas, as diferenças, as diversidades, as pluralidades de ideias, as criatividades.

Enfim, o que se fez disso e com isso tudo? Sem antecipações, deixo os outros afectos para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador compor com nossas (de)composições. Afinal, “se você assistir nosso vídeo é porque vencemos”, mas caso não esteja satisfeito com a vida, existem outras buscas, outras formas, outras mortes possíveis.

TECITURAS TERMINAIS EM ABERTO

Com Ciberpajé questionamos: Seria o cinza, um meio caminho entre a luz e as trevas ou um terceiro elemento? Se terceiro, com o acrescimento ruídos de Alice Psicodélica, é névoa misteriosa, um pouco suja, que revela o *noise* das coisas, sem tristezas, mesmo contendo um tom melancólico já que seu insurgir, vem desde nossos tristes trópicos. Insurgência desde terras brasilis onde há brasas que, desde 1492, ameaçam nossos corpos, pensamentos e poéticas. Donde

ousamos entender a luz do iluminismo que gerou a digitalização em zeros e uns, e as trevas da industrialização que polui e preda habitats. Ousadia via expressão transmídia que varia do óbvio ao assombroso, da palavra descritiva ao som e à imagem alusivas. É preciso outra relação com a luz. É preciso outro Iluminismo. É preciso trazer à existência uma neo-iluminação: um Neo-Iluminismo Cinza destabilizador da racionalidade binária ocidental monocultural e eugênica.

Essa crítica-poética radical e em rebeldia, por meio da palavra se desdobra para a dimensão ruidosa que, em circunstâncias acomodadas e conformistas, são considerados desconfortáveis e irritantes. Se para a imaginação que tem como modo-de-ser a normalidade e o realismo conformista que, recentemente, adquiriu a forma do binarismo digital tem sua própria “música das esferas” (lembramos de Pitágoras e sua expressão numérica do cosmos), da indústria da cultura, aqui o *noise* de Alice Psicodélica cria nossa “antimúsica-crítica-poética” de uma imaginação inconformista e radical. Imaginação esta que se insurge contra as certezas e as zonas de conforto dos ouvir que enrijece nossa sensibilidade, apodrece nossos gostos, e mata os modos não-normativos de estar no mundo. Tudo o que é concreto, agora se desmancha no *noise*.

E nos meio dessas duas grandes dimensões múltiplas de crítica-poética que se enroscam e que se desdobra em outras dimensões fracionárias de sensibilidades refinadas, eis que insurge outra dimensão de transgressão rumo à construção cósmica em rebeldia em questão: o gesto zinematográfico de Amante da Heresia. Aqui o acréscimo é dado desde uma transgressão abertamente artificialista nomeada de *zideo*. É o momento do que é dado a ver em um estilo-rio, fluido e nada inocente, num movimento ao mesmo tempo livre, solto e obsessivo, imagens distorcidas por meio de softwares livres, sobrepostas, ora em plena luz, ora em plena sombra, ora em plena área penumbral, dão a fletir pela primeira vez, insurgir, a refletir numa segunda, resistir, e a refratar num terceiro momento, inventar novos cosmos, re-existir.

Desta confluência midiática, de processos criativos e de poéticas em rebeldia surge uma visão de mundo única. Uma visão de mundo transmidiática nascida do enroscar e do desdobrar de dimensões transgressoras inconformistas e criadoras de cosmos complexos. E para tais é preciso outros ouvidos e outros olhos que construam uma sensibilidade outra onde, de início, temos que partir do estranhamento radical para melhor a sentirmos. E assim, chegamos ao próprio título do presente artigo, “Desde uma névoa misteriosa, um Neo-iluminismo cinza”.

Primeiramente, fizemos uso da ideia de “névoa misteriosa” para aludirmos que em um cosmos envolto em névoa (por exemplo, estar diante de duas paredes-névoas, uma sonora e a outra visual cheias de intensidades aos ouvidos e aos olhos, potencializadas pela experiência de assisti-lo no formato VHS) os olhos precisam dos ouvidos, e vice-versa, para que o intelecto e a sensibilidade melhor se locomovam por este cosmos antibinarista e, com isso, se comunique conosco por meio dele. Para tal, é preciso que desenvolvamos um tipo de “sonar” como o dos morcegos e dos golfinhos – percepções e sensibilidades pós-humanas mesmo que, no presente momento, sejamos tão somente humanos. Usemos a imaginação! Por um sonar que capte em festa as nuances de crítica-poética transmidiáticas do *noise* de Alice Psicodélica em “A Guerra como Dogma”. Do mesmo modo necessitamos de olhos que se orientam pelas distorções das imagens geradas por Amante da Heresia. Olhos outros como os sensores elétricos dos bicos de ornitorrincos que captam perturbações elétricas na água provocadas pela atividade muscular das presas que o espreitam – visões de ciborgue. Olhos ciborgues receptores de perturbações imagéticas, eis a metáfora mais apropriada para se conhecer e fruir o cosmos visual de “A Guerra como Dogma”: a luz branca em ruínas, e a sombra negra em ruído branco deixam de ser metáforas para o binarismo perceptivo e nos traz a zona cinza, um terceiro a ampliar o espectro de nossas percepções – sem perturbações e distorções não há transgressão!

Assim, o Neo-iluminismo Cinza nascido das críticas viscerais do antibinarismo de Ciberpajé, que reverberaram pelas viceralidades ruidosas de Alice Psicodélica e pelas vísceras *zinematográficas* de Amante da Heresia é aqui reivindicado com a obra transmídia “A Guerra

como dogma”: (1) fazer uso, tanto de uma sensibilidade quanto de uma racionalidade mais amplas (palavra, *noise*, imagens opacas e VHS); (2) a aprender a reprimir os dogmas estéticos, políticos, morais, religiosos e intelectuais que nos impede de criarmos cosmos mais livres e realizadores; (3) sermos autores coletivamente criando percepções outras no exato gesto de abrir mão da autoria individual, fazendo com isso a ampliação mútua de nossas respectivas liberdades de manifestação e criações artísticas.

REFERÊNCIAS

BAKUNIN, Mikhail. *Textos Anarquistas*. Porto Alegre: L&PM, 1984.

DELEUZE, Gilles. *Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 2, vol. 4*. São Paulo: Editora 34, 2012.

DELEUZE, Gilles. PARNET, Claire. *Diálogos*. São Paulo: Editora Escuta, 1998.

DICK, Philip Kindred. *The Shifting Realities of Philip K. Dick: Selected Literary and Philosophical Writings*. New York: Vintage Books, 1995.

NICOLELIS, Miguel. MIGUEL NICOLELIS - Flow #48 Entrevista, São Paulo, 2022. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=KISC7ZMITgs> , acessado em 22/05/2022.

RIBEIRO, Sidarta. “SONHO MANIFESTO: Para o neurocientista Sidarta Ribeiro, sabedoria antiga pode ajudar a enfrentar crise climática e desigualdade”, Entrevista a Lia Hama, Ecoa: São Paulo, 2022. URL: <https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/sidarta-ribeiro-competicao-feroz-esta-nos-levando-ao-abismo-existencial-e-ecologico/#cover> , acessado em 22/05/2022.

Como citar este texto:

SOUTO, Léo P.; FRANCO, Edgar S.; DINALI, Wesley. Desde uma névoa misteriosa, um Neo-Iluminismo Cinza: o caso de “A Guerra como Dogma”. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 923-939.